

УДК 332: 330.341
DOI

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНБАССА

БОТАЛОВА Н.П.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Представлена система формирования факторов жестко детерминированной многофакторной модели индексного анализа показателя «Соотношение материальных затрат и суммарных активов баланса предприятия». Предложены форматы строго детерминированных многофакторных моделей бухгалтерских показателей с учетом решений становления рыночной экономики в регионе. Разработана методология индексного разложения полученных сводных коэффициентов.

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, факторные коэффициенты, индексный анализ, многофакторная модель

IMPROVEMENT OF FINANCIAL MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF DONBASS ENTERPRISES

BOTALOVA N.P.,
candidate of economic sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Enterprise Economics,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

A system for the formation of factors of a rigidly determined multifactorial model of index analysis of the indicator "The ratio of material costs and total assets of the enterprise's balance sheet" is presented. The formats of strictly deterministic multifactorial models of accounting indicators are proposed, taking into account the decisions of the formation of a market economy in the region. The methodology of index expansion of the obtained summary coefficients has been developed.

Keywords: financial statements, factorial coefficients, index analysis, multifactorial model

Постановка задачи. Переход к рыночной экономике, содержащей различные уровни собственности и при этом сохранение государственной структуры, кардинально меняет цель функционирования предприятий. На смену централизованных

указаний «сверху» по всем направлениям деятельности пришла необходимость обеспечения собственной экономичности своими силами. Потребовалось принципиально по-новому изменить мышление владельцев предприятий и руководящего менеджмента всех уровней.

Сохранилась единственная обязанность прежних времен: обеспечение экономической информацией по установленным стандартам в определенное время государственных, налоговых, руководящих отраслевых органов.

Непрерывное инновационное развитие предприятий и реконструкция всех сторон бизнеса – производства, логистики, инфраструктуры, маркетинга, взаимоотношений с инвесторами, кредиторами, поставщиками ресурсов, потребителями продукции – стали объективной необходимостью [1].

Исходным толчком изменения роли линейного и финансового менеджмента стал поиск внутренних и внешних резервов предприятия. Первоначально возросла роль линейного менеджмента на всех этапах бизнеса.

Следующий круг проблем связан с необходимостью обеспечения единых принципов равенства материального стимулирования и взаимосвязи во времени различных этапов бизнеса совместными усилиями линейного и финансового менеджмента.

Особенно ярко эта проблема проявилась на горнодобывающих предприятиях – в частности, на угольных шахтах. Необходима четкая увязка во времени работ по выемке угля, проведению горноподготовительных и вскрывающих выработок.

Финансовое обеспечение, поиск дополнительных средств для решения основных проблем предприятия в условиях становления рынка становятся главной задачей менеджмента.

Следующий этап становления рыночных отношений связан с укрупнением, взаимным слиянием и развитием инвестиционной деятельности предприятий.

В научном докладе по экономике ДНР отмечается, что в 2020 г. наблюдалось увеличение показателей инвестиционной деятельности в промышленности Республики. Произошел рост капитальных инвестиций на единицу объема реализованной продукции [2, с. 14].

При сохранении государственности в условиях становления рынка бухгалтерский учет становится главным источником

экономической информации (по принятым стандартам) о состоянии, эффективности использования, финансовом обеспечении производительных сил и экономических результатах деятельности предприятий.

Одновременно развивается и укрепляется внутренний управленческий учет, который является собственностью и экономической тайной ведения бизнеса конкретной организации.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием проблем финансового менеджмента, теории бухгалтерского и экономического анализа, индексной методологии, управленческого учета занимались такие отечественные и зарубежные ученые, как М.Н. Баканов, Г.И. Бакланов, И.А. Бланк, В.В. Ковалев, В.П. Савчук, А.Д. Шеремет, Л.А. Бернштейн, Ю.Ф. Бригхэм, Л. Гапенски, К. Друри.

Актуальность. Проблема устойчивого функционирования предприятия связана с непрерывной корректировкой финансового управления на основе совершенствования аналитического инструментария и положений (стандартов) бухгалтерского и управленческого учета.

Бухгалтерская отчетность содержит большое количество информации, которую можно извлечь из отчетных данных. Основное требование к исходным данным, содержащим информацию – надежность, отчетные данные бухгалтерского учета наиболее достоверны, поскольку подтверждены первичными документами.

Важнейшим является также своевременность в нужное время, в необходимом объеме. «... Информация сама по себе не существует, существуют лишь данные, из которых можно почерпнуть информацию» [3, с. 121].

Бухгалтерский баланс с веками сложившимся составом и структурой статей является наилучшей из возможных финансовых моделей для анализа.

Основным индикатором, объективно оценивающим деятельность предприятия с финансовой стороны, является динамика коэффициентов, исчисленных по данным бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс объединяет наличие финансовых средств (пассив) и их использование (актив). В ходе аналитических расчетов важно видеть сложившиеся и складывающиеся тенденции.

Содержание коэффициентов выражается жестко детерминированными многофакторными моделями, которые

служат основой этих коэффициентов. Назначение моделей: идентифицировать факторы, определяющие эффективность функционирования предприятия, рассчитывать их количественное влияние на конечный результат, оценив изменение и значимость складывающихся тенденций, наметить совершенствование финансового управления предприятием.

В настоящей статье изложено содержание разработанной автором методологии диагностики бизнес-деятельности предприятий Донбасса в формате действующих стандартов (положений) бухгалтерского учета по данным государственного предприятия «Шахта «Комсомолец Донбасса».

Эта шахта – одно из передовых высокоорганизованных предприятий. В ее состав входят семь комплексно механизированных очистных забоев с агрегатными крепями. Среднесуточная нагрузка на один очистной забой по шахте составляет более 1200 тонн. Годовой объем добытого угля за 2018 год превысил два миллиона восемьсот тысяч тонн. Такие предприятия – гигантский шаг вперед по сравнению с периодом директивной экономики.

В процессе становления рынка важнейшей проблемой является подготовка кадров управления с кардинально новым экономическим мышлением и уровнем профессиональной подготовки.

Для профессий финансового менеджера и финансового аналитика остро необходима функциональная подготовка в области бухгалтерского учета. Решается проблема на государственном, региональном уровне для экономических специальностей высших и средних учебных заведений.

Цель статьи – системно изложить конкретные методы и средства совершенствования финансового управления инновационной деятельности предприятий в формате бухгалтерского учета, действующего на Донбассе.

В частности, дополненную автором методологию индексной диагностики динамики сводных коэффициентов, рассчитанных на базе Баланса и Отчета о финансовых результатах.

Изложение основного материала исследования. Автором в процессе комплексного системного анализа инвестиционной практики предприятий в условиях становления рынка сформирована методология финансовой диагностики, основными средствами которой являются: системное представление факторов,

определяющих динамику обобщающего показателя (формирующих динамику обобщающего показателя); сформированные жестко детерминированные многофакторные модели результативных показателей; расчет взаимосвязанных индексов: частных и полного, раскладывающих динамику сводных показателей на составные компоненты; конкретные выводы по совершенствованию финансового управления инновационной деятельностью предприятия в условиях становления рынка (на базе динамики результатов индексного разложения влияния факторов на конечный результат) [4].

Системное представление факторов позволяет комплексно раскрывать реалии рыночной экономики в действующем формате бухгалтерского учета. На основе системы факторов формируются жестко детерминированные многофакторные модели, которые позволяют раскрыть динамику сводных коэффициентов в процессе последующего индексного анализа.

Индексная методология, основы которой разработали ученые Московского государственного университета экономики, статистики и информации (МЭСИ), раскрывает количественное влияние факторов на динамику обобщающих показателей.

В соответствии с индексной методологией динамика главного результативного показателя раскрывается исчислением взаимосвязанных индексов: частных и полного.

С учетом влияния количественной динамики каждого показателя фактор прироста главного результативного показателя расчленяется на составные компоненты.

Величина абсолютного прироста главного результативного показателя по факторам дополняется расчетом темпов прироста влияния факторов, а также исчислением удельного веса влияния каждого фактора в суммарном влиянии всех факторов.

Содержание разработанной методологии индексной диагностики финансового управления инновационной деятельностью предприятия на примере ГП «Шахта «Комсомолец Донбасса» за 2018 год изложено в настоящей статье.

На рис.1 представлена система формирования факторов многофакторной модели индексного анализа показателя «Соотношение материальных затрат и суммарных активов баланса» в связи со структурой суммарных активов Баланса.

Рис. 1. Система формирования факторов жестко детерминированной многофакторной модели индексного анализа показателя «Соотношение материальных затрат и суммарных активов баланса предприятия»

В соответствии с системой факторов, представленной на рисунке, формируется строго детерминированная модель этого показателя:

$$\left[\frac{\sum M}{1300} \right]_{1195}^{1300} = \left[\frac{\sum M}{1005} \cdot \frac{1005}{1011} \cdot \frac{1011}{1095} \cdot \frac{1095}{1101} \cdot \frac{1101}{1102} \cdot \frac{1102}{1103} \cdot \frac{1103}{1125} \cdot \frac{1125}{1130} \cdot \frac{1130}{1155} \cdot \frac{1155}{1170} \cdot \frac{1170}{1195} \right] \quad (1)$$

Для других направлений анализа характер формирования системы факторов и строго детерминированных многофакторных моделей показателей аналогичен.

Условные обозначения на рисунке и модели в соответствии со стандартами бухгалтерского учета:

- $\sum M$ – «Материальные затраты», тыс. руб.;
- 1005 – «Незавершенные капитальные вложения», тыс. руб.;
- 1011 – «Основные средства первоначальной стоимости», тыс. руб.;
- 1095 – «Необоротные активы», тыс. руб.;
- 1101 – «Производственные запасы», тыс. руб.;
- 1102 – «Незавершенное производство», тыс. руб.;
- 1103 – «Готовая продукция», тыс. руб.;
- 1125 – «Дебиторская задолженность за продукцию (товары, работы, услуги)», тыс. руб.;
- 1130 – «Дебиторская задолженность по выданным авансам», тыс. руб.;
- 1155 – «Прочая текущая дебиторская задолженность», тыс. руб.;
- 1170 – «Расходы будущих периодов», тыс. руб.;
- 1195 – «Оборотные активы», тыс. руб.;
- 1300 – Баланс («Суммарные активы баланса»), тыс. руб.

Факторные коэффициенты представлены соотношениями приведенных условных обозначений.

Методика расчета взаимосвязанных индексов: частных и полного многофакторной модели индексного анализа «Соотношения материальных затрат и суммарных активов баланса» в связи с учитываемыми видами деятельности следующая:

- «Соотношение материальных затрат и незавершенных капитальных вложений»:

$$\left\{ \left[\frac{\sum M}{1005_1} - \frac{\sum M}{1005_0} \right] \cdot \frac{1005}{1011_1} \cdot \dots \cdot \frac{1170}{1195_1} \cdot \frac{1195}{1300_1} \right\}; \quad (2)$$

- «Соотношение незавершенных капитальных вложений и основных средств первоначальной стоимости»:

$$\left\{ \frac{\sum M}{1005_0} \cdot \left[\frac{1005}{1011_1} - \frac{1005}{1011_0} \right] \cdot \dots \cdot \frac{1170}{1195_1} \cdot \frac{1195}{1300_1} \right\}; \quad (3)$$

- «Соотношение расходов будущих периодов и оборотных активов баланса»:

$$\left\{ \frac{\sum M}{1005_0} \cdot \frac{1005}{1011_0} \cdot \dots \cdot \left[\frac{1170}{1195_1} - \frac{1170}{1195_0} \right] \cdot \frac{1195}{1300_1} \right\}; \quad (4)$$

- «Соотношение оборотных активов баланса и суммарных активов баланса»:

$$\left\{ \frac{\sum M}{1005_0} \cdot \frac{1005}{1011_0} \cdot \dots \cdot \frac{1170}{1195_0} \cdot \left[\frac{1195}{1300_1} - \frac{1195}{1300_0} \right] \right\}. \quad (5)$$

Общий абсолютный прирост главного результативного показателя (полный индекс) рассчитывается как алгебраическая сумма по выражениям (2) – (5). Подстрочный знак 1 в приведенных выше выражениях означает фиксирование показателя на отчетном уровне, а 0 – на уровне базисном.

По всем остальным показателям и направлениям анализа исчисление взаимосвязанных индексов, частных и полного, выполняются аналогично, на базе жестко детерминированной многофакторной модели.

Результаты расчета влияния факторов на динамику показателя $[\sum M/1300]$ в связи со структурой суммарных активов баланса сведены в табл. 1.

Точность производных показателей не выше точности показателей исходных («Материальных затрат», «Незавершенных капитальных вложений» и других). Увеличение числа знаков после запятой необходимо лишь для совпадения итогов индексных расчетов.

Аналогичным образом выполняются расчеты взаимосвязанных индексов, частных и полного, по другим сводным показателям и направлениям анализа.

Таблица 1

Расчет взаимосвязанных индексов, частных и полного, жестко детерминированной многофакторной модели индексного анализа показателя «Динамика материальных затрат» в связи со структурой суммарных активов Баланса
ГП «Шахта «Комсомолец Донбасса» за 2018 год

Наименование показателя [алгоритм расчета]	Прирост показателя «Динамика материальных затрат», доли единицы	Удельный вес фактора в общей сумме влияния факторов, %
А	1	2
«Соотношение материальных затрат и незавершенных капитальных вложений», $[\sum M/1005]$	0,116241	(518,56)
«Соотношение незавершенных капитальных вложений и основных средств первоначальной стоимости», [1005/1011]	(2,573694)	11481,50
«Соотношение основных средств первоначальной стоимости и необоротных активов», [1011/1101]	2,241473	(9999,43)
«Соотношение необоротных активов и производственных запасов», [1195/1101]	0,117927	(526,08)
«Соотношение производственных запасов и незавершенного производства», [1101/1102]	(0,000750)	3,35
«Соотношение незавершенного производства и готовой продукции», [1102/1103]	0,163867	(731,03)
«Соотношение готовой продукции и дебиторской задолженности», [1103/1125]	(0,076416)	340,90
«Соотношение дебиторской задолженности и дебиторской задолженности по выданным авансам», [1125/1130]	(0,271619)	1211,72
«Соотношение дебиторской задолженности по выданным авансам и прочей текущей дебиторской задолженности», [1130/1155]	(1,640934)	7320,37
«Соотношение прочей текущей дебиторской задолженности и расходов будущих периодов», [1155/1170]	1,902130	(8485,59)
«Соотношение расходов будущих периодов и оборотных активов», [1170/1195]	0,001499	(6,69)
«Соотношение оборотных и суммарных активов баланса», [1195/1300]	(0,002140)	9,55
Суммарное влияние выделенных факторов на прирост показателя «Динамика материальных затрат» (полный индекс)	(0,022416)	100,01

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Предложенная методология финансовой диагностики базируется на главном источнике финансовой информации в современных условиях работы предприятий Донбасса – бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность доступна внешним пользователям, поскольку эта информация не является коммерческой тайной.

Дополненная методология финансовой диагностики внешним потребителям финансовой информации (инвесторам, кредиторам, поставщикам, потребителям продукции, студентам учебных заведений, общественным и государственными организациями) дает возможность всесторонне анализировать:

- состояние и динамику производительных сил предприятия (в соответствии со структурой и оборачиваемостью активов Баланса);

- состояние и динамику финансового обеспечения производительных сил предприятия (в связи со структурой и оборачиваемостью суммарного капитала предприятия);

- условия производства в связи с учитываемыми видами деятельности;

- состояние и динамику финансовых результатов работы предприятия (в соответствии с Отчетом о финансовых результатах).

Индексная методология позволяет оперативно уточнять направления развития предприятия за счет эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

В условиях становления рынка остро актуальным является повышение качества подготовки студентов за счет максимальной адаптации содержания и организации учебного процесса к новым реалиям. Аналитические достоинства методологии системного и комплексного подхода к финансовой диагностике динамики производительных сил, финансового обеспечения активов и результатов деятельности предприятия, успешный опыт апробации на промышленных предприятиях Донбасса открывают широкие возможности ее использования в учебном процессе студентов экономических специальностей. Студенты экономических специальностей учебных заведений могут использовать разработанную методологию в написании отчетов по практике, в курсовых и дипломных работах.

Всесторонняя связь методологии финансовой диагностики с различными учебными дисциплинами создает базовый фундамент для качественного роста уровня профессиональных знаний будущих экономистов и менеджеров.

Список использованных источников

1. Инновации и экономика ДНР по данным АЭН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rubin-nsdnr.ru/2015/11/11/innovatsii-i-ekonomika-dnrpo-dannyim-aen/>
2. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2021. – 360 с.
3. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика. – 2006. – 560 с.
4. Боталова Н.П. Совершенствование финансового управления предприятием в условиях становления рынка / Н.П. Боталова // ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» Менеджер. – 2021. – № 2 (96). – С. 31-37.

УДК 336.225.673

DOI 10.5281/zenodo.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ «ТРИАДЫ-КАЧЕСТВА» НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

**БРЕДИХИНА О.А.,
соискатель кафедры цифровой аналитики и
контроля
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье представлен методический инструментарий оценки «Триады-качества» налогового контроля, отличительной особенностью которого является применение приема стандартизации при расчете интегрального показателя качества контрольно-проверочной работы сотрудников Департамента КПП МДС, который равнозначно зависит от трех составляющих (эффективности, результативности и действенности). Его использование дает возможность определить «слабые места», проблемные точки и причины их возникновения в деятельности структурного подразделения, а также обозначить основные пути повышения эффективности государственного контроля налоговых правонарушений.